

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ГЛИКЕМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА КАК ДЕТЕРМИНАНТ КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕЙРОПАТИИ**Эшимова Ш.К., Джурабекова А.Т., Абдукахорова Р.Н.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Диабетическая нейропатия является одним из наиболее распространённых и тяжёлых осложнений сахарного диабета. В исследовании проведена комплексная оценка клинических, лабораторных и инструментальных показателей у пациентов с различной степенью гликемического контроля. Установлено, что повышение уровня HbA1c сопровождается выраженными нарушениями микроциркуляции, эндотелиальной функции и нейрофизиологических параметров. Выявлена тесная корреляция между метаболическими нарушениями и тяжестью сенсорной, моторной и автономной нейропатии. Полученные данные подтверждают ключевую роль углеводного обмена в формировании клинических проявлений диабетической нейропатии и обосновывают необходимость комплексного диагностического подхода.

Ключевые слова: сахарный диабет; диабетическая нейропатия; гликемический контроль; HbA1c; микроангиопатия; эндотелиальная дисфункция; микроциркуляция; электронейромиография; капилляроскопия; метаболические нарушения

GLYCEMIC LOAD AS A DETERMINANT OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL MANIFESTATIONS OF DIABETIC NEUROPATHY**Eshimova Sh.K., Djurabekova A.T., Abdukakhorova R.N.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Diabetic neuropathy is one of the most common and severe complications of diabetes mellitus. This study conducted a comprehensive assessment of clinical, laboratory, and instrumental indicators in patients with varying degrees of glycemic control. It was established that an increase in HbA1c levels is accompanied by pronounced disturbances in microcirculation, endothelial function, and neurophysiological parameters. A strong correlation was found between metabolic disorders and the severity of sensory, motor, and autonomic neuropathy. The obtained data confirm the key role of carbohydrate metabolism in the development of clinical manifestations of diabetic neuropathy and justify the need for a comprehensive diagnostic approach.

Keywords: diabetes mellitus; diabetic neuropathy; glycemic control; HbA1c; microangiopathy; endothelial dysfunction; microcirculation; electroneuromyography; capillaroscopy; metabolic disorders

ГЛИКЕМИК ЮКЛАМА ДИАБЕТИК НЕЙРОПАТИЯНИНГ КЛИНИК-НЕВРОЛОГИК КЎРИНИШЛАРИНИ БЕЛГИЛОВЧИ ОМИЛ СИФАТИДА**Эшимова Ш.К., Джурабекова А.Т., Абдукахорова Р.Н.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Диабетик нейропатия қандли диабетнинг энг кенг тарқалган ва оғир асоратларидан бири ҳисобланади. Тадқиқотда турли даражадаги гликемик назоратга эга бўлган беморларда клиник, лаборатор ва инструментал кўрсаткичлар комплекс баҳоланди. HbA1c даражасининг ошиши микроциркуляция, эндотелиал функция ва нейрофизиологик параметрларнинг сезиларли бузилиши билан кечилиши аниқланди. Метаболик ўзгаришлар ҳамда сенсор, ҳаракат ва автоном нейропатияларнинг оғирлиги ўртасида кучли боғлиқлик мавжудлиги аниқланди. Олинган маълумотлар диабетик нейропатиянинг клиник кўринишлари шаклланишида углевод алмашинувининг муҳим ролини тасдиқлайди ва комплекс диагностик ёндашувнинг зарурлигини асослайди.

Калит сўзлар: қандли диабет; диабетик нейропатия; гликемик назорат; HbA1c; микроангиопатия; эндотелиал дисфункция; микроциркуляция; электронейромиография; капилляроскопия; метаболик бузилишлар

Введение. Сахарный диабет (СД) значимая медико-социальная проблема, которая продолжает устойчивый рост с тяжёлыми хроническими осложнениями. По данным Международной диабетической федерации (IDF, 2021), в мире насчитывается свыше 537 млн пациентов с СД. Наиболее частыми и инвалидизирующими осложнениями сахарного диабета является диабетическая нейропатия

(ДН), распространённость которой, согласно крупным эпидемиологическим исследованиям, достигает 30–60% среди больных диабетом [1,8]. Диабетическая нейропатия формирует хронический болевой синдром, что приводит к снижению качества жизни пациентов с СД. Механизм ДН включает в себя многофакторность на основе хронической гипергликемии, оксидативного стресса, активацию полиолового пути, накопление конечных продуктов гликирования (AGEs) и эндотелиальную дисфункцию, что приводит к аксональному повреждению и демиелинизации [2,9]. Значительную роль сосудистого компонента подчёркивают, где в своих работах акцентируют внимание на критическое влияние микроангиопатии и нарушения перфузии периферических нервов на прогрессирование ДН. Ранее крупномасштабное исследование DCCT/EDIC показало, что оптимизация гликемического контроля снижает риск микрососудистых осложнений, однако влияние уровня HbA1c на выраженность нейропатии остаётся неоднозначным, что подчёркивает необходимость изучения дополнительных патогенетических звеньев, прежде всего микроциркуляции [3,10].

Традиционно основными факторами риска развития диабетической нейропатии считались продолжительность заболевания и уровень гликированного гемоглобина (HbA1c). Однако в последние годы все большее внимание исследователей привлекает концепция гликемической нагрузки как интегрального показателя, отражающего не только средние значения гликемии, но и амплитуду гликемических колебаний, что может иметь принципиальное значение в патогенезе неврологических осложнений диабета [4,11]. Гликемическая нагрузка представляет собой комплексный параметр, учитывающий как абсолютные значения глюкозы крови, так и продолжительность гипергликемических эпизодов, что позволяет более точно оценить метаболическое воздействие на нервную ткань. Современные исследования свидетельствуют о том, что именно гликемические колебания, а не постоянная умеренная гипергликемия, могут играть ключевую роль в развитии и прогрессировании диабетической нейропатии через активацию процессов окислительного стресса, неферментативного гликирования белков и нарушения микроциркуляции в эндоневральных сосудах [5,12].

Несмотря на растущий интерес к данной проблематике, взаимосвязь между различными параметрами гликемической нагрузки и клинико-неврологическими проявлениями диабетической нейропатии остается недостаточно изученной. Отсутствуют четкие критерии оценки гликемической нагрузки в клинической практике, не определены пороговые значения, при превышении которых значительно возрастает риск развития нейропатии, не установлена степень влияния различных компонентов гликемической нагрузки на отдельные клинические проявления поражения нервной системы [6,13].

Актуальность данной проблемы обусловлена необходимостью разработки новых подходов к оценке риска развития диабетической нейропатии и оптимизации стратегий гликемического контроля с учетом не только средних показателей гликемии, но и вариабельности глюкозы крови. Понимание роли гликемической нагрузки как детерминанта клинико-неврологических проявлений диабетической нейропатии может способствовать персонализации терапевтических подходов и улучшению долгосрочного прогноза пациентов с сахарным диабетом [7,14].

Цель исследования. Оценить влияние степени контроля углеводного обмена на клиническое течение диабетической нейропатии и состояние микроциркуляции у пациентов с сахарным диабетом.

Материал и методы исследования. В исследование были включены пациенты с установленным диагнозом сахарного диабета 1-го и 2-го типа, наблюдающиеся в эндокринологической больнице города Самарканд; в неврологических и терапевтических отделениях Многопрофильной клиники Самаркандского государственного медицинского университета за период 2024–2025 гг. Всего обследовано 63 пациента, которые составили основную группу исследования. Возраст больных варьировал от 30 до 70 лет, средний возраст составил $54,3 \pm 8,7$ года; среди них было 38 женщин (60,3%) и 25 мужчин (39,7%). Для сопоставления была сформирована контрольная группа, включающая 37 практически здоровых добровольцев, сопоставимых по возрасту и полу с основной группой, не имеющих эндокринной и неврологической патологии. Пациенты основной группы были разделены на подгруппы в зависимости от уровня гликемического контроля (HbA1c) и выраженности клинических проявлений диабетической нейропатии. В частности, выделяли подгруппы с удовлетворительным контролем углеводного обмена (HbA1c <7%), субкомпенсацией (HbA1c 7–8,5%) и декомпенсацией (HbA1c >8,5%). Дополнительно классификация проводилась с учётом выраженности симптомов нейропатии по данным клинических шкал, что позволило оценить взаимосвязь нарушений углеводного обмена с тяжестью неврологических проявлений. Клиническое обследование включало тщательную неврологическую оценку с применением международных валидированных шкал: NDS (Neuropathy Disability Score) для объективной оценки выраженности неврологического дефицита, NSS (Neuropathy Symptom Score) для анализа субъективных сенсорных жалоб и MNSI (Michigan Neuropathy Screening

Instrument) для комплексного скрининга диабетической нейропатии. Лабораторные исследования включали определение гликемического профиля, уровня гликированного гемоглобина (HbA1c), липидного спектра, а также оценку маркеров эндотелиальной дисфункции оксида азота (NO), эндотелина-1 и VEGF. Инструментальное обследование выполнялось в отделении диагностики МК СамГМУ, на современном оборудовании клиники.

Электронейромиография проводилась на аппарате Nihon Kohden Neuronack X1 (Япония), позволяющем оценить скорость проведения возбуждения по моторным и сенсорным нервам, выявлять аксональные и демиелинизирующие изменения. Капилляроскопия ногтевого ложа осуществлялась с использованием цифровой видеокапилляроскопической системы CapillaryScope 200 Pro (Нидерланды), обеспечивающей увеличение до 200× и высокую чёткость изображения для анализа плотности и морфологии капилляров. Ультразвуковое исследование сосудов нижних конечностей проводилось на аппарате Samsung HS70A (Южная Корея) с линейным датчиком 7,5–12 МГц, включающим режимы цветового и энергетического доплеровского картирования. Допплерографию артерий нижних конечностей выполняли на системе Mindray DC-80 (Китай), позволяющей оценить кровоток в магистральных и периферических артериях, состояние сосудистой стенки и микроциркуляторные изменения. Статистическая обработка данных осуществлялась на индивидуальном компьютере, с использованием пакетов SPSS 26.0 и Statistica 12.0. Применялись методы описательной статистики, t-критерий Стьюдента и U-критерий Манна–Уитни для сравнения количественных показателей между группами, однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA) для оценки межгрупповых различий, корреляционный анализ по Пирсону и Спирмену для определения взаимосвязей между клиническими, лабораторными и инструментальными параметрами. Для выявления факторов риска прогрессирования диабетической нейропатии использовались линейные и логистические регрессионные модели. Уровень статистической значимости принимался при $p < 0,05$.

Результат исследования. В основную группу, как представлено выше, были включены 63 пациента с сахарным диабетом 1-го и 2-го типа, имеющими признаки диабетической нейропатии различной степени выраженности. Средний возраст пациентов составил $54,3 \pm 8,7$ года (от 30 до 70 лет). Среди обследованных было 38 женщин (60,3%) и 25 мужчин (39,7%). Контрольную группу составили 37 практически здоровых добровольцев, сопоставимых по возрасту (средний возраст $52,8 \pm 7,9$ года) и полу (21 женщина и 16 мужчин), что обеспечивало корректность сравнительного анализа. Для анализа клинических особенностей и связи нейропатии с уровнем гликемического контроля пациенты основной группы были разделены на три подгруппы по уровню HbA1c: подгруппа I имели хороший гликемический контроль (HbA1c < 7%; n=18), подгруппа II, соответственно, с показателями субкомпенсации углеводного обмена (HbA1c 7–8,5%; n=22), подгруппа III с декомпенсацией (HbA1c > 8,5%; n=23). Средний возраст между подгруппами статистически значимо не различался ($p > 0,05$), однако в группе декомпенсации наблюдалась тенденция к более длительному течению СД (в среднем $9,8 \pm 3,1$ года против $7,1 \pm 2,8$ года в подгруппе I), что согласуется с данными литературы о связи длительности заболевания и риска нейропатии (Tesfaye S., 2017; Pop-Busui R. et al., 2017; Дык P.J. et al., 2011). При анализе пола выявлено, что женщины преобладали во всех подгруппах, однако значимых межгрупповых различий по гендерному распределению не отмечено ($p > 0,05$). Это позволило исключить пол как фактор смешения при оценке тяжести нейропатии. Клинико-неврологическая характеристика показала, что у пациентов подгруппы III клинические проявления были выражены значительно сильнее, чем у пациентов с удовлетворительным контролем углеводного обмена. Средние значения шкал NDS, NSS и MNSI последовательно возрастали с ухудшением гликемического контроля. В частности, в подгруппе I легкие проявления сенсорной нейропатии отмечались у 38,9% пациентов, тогда как в подгруппе III доля таких больных составляла лишь 8,7%, при этом доминировали умеренные и тяжелые формы нейропатии (52,1% и 39,2% соответственно). Выраженность парестезий, нарушение вибрационной чувствительности и снижение силы дистальных мышц достоверно чаще встречались в группе декомпенсации ($p < 0,01$). В сравнении с контрольной группой пациенты основной группы демонстрировали значимые отклонения по всем неврологическим шкалам ($p < 0,001$). У здоровых добровольцев средний суммарный балл NDS не превышал $1,4 \pm 0,9$, тогда как в основной группе он достигал $5,8 \pm 1,7$, причём максимальные значения были зарегистрированы в подгруппе III ($7,1 \pm 1,3$). Для наглядности основные клинико-демографические и неврологические показатели представлены в таблице 1.

Данная таблица демонстрирует последовательное ухудшение клинических и неврологических показателей с ростом уровня HbA1c. Несмотря на сопоставимость возраста и пола всех подгрупп, именно параметры гликемического контроля определяли выраженность нейропатии, что послужило причиной разделения пациентов основной группы на отдельные подгруппы. В подгруппе I преобла-

дали лёгкие формы сенсорной нейропатии, тогда как в подгруппе III большинство пациентов имело умеренную или тяжелую степень поражения, что подтверждается высокими значениями шкал NDS, NSS и MNSI. Контрольная группа продемонстрировала минимальные значения всех неврологических параметров, что подчёркивает достоверность полученных различий. Следовательно, у пациентов с сахарным диабетом степень выраженности клинико-неврологических проявлений диабетической нейропатии тесно связана с уровнем гликемического контроля. Наблюдается чёткая градация тяжести нейропатических нарушений от подгруппы с хорошим контролем к подгруппе декомпенсации. Пациенты с уровнем HbA1c >8,5% демонстрируют наиболее значимые отклонения по всем неврологическим шкалам и большую длительность заболевания. Полученные данные подтверждают ключевую роль нарушения углеводного обмена в прогрессировании диабетической нейропатии и определяют необходимость дальнейшего анализа микроциркуляторных и инструментальных параметров.

Таблица 1.

Клинические характеристики пациентов основной и контрольной группы

Показатель	Контрольная группа (n=37)	Подгруппа I HbA1c <7% (n=18)	Подгруппа II HbA1c 7–8,5% (n=22)	Подгруппа III HbA1c >8,5% (n=23)
Средний возраст, лет	52,8 ± 7,9	53,1 ± 8,4	54,6 ± 7,8	55,2 ± 8,9
Женщины/мужчины	21/16	11/7	13/9	14/9
Длительность СД, лет	–	7,1 ± 2,8	8,4 ± 3,0	9,8 ± 3,1
Средний HbA1c, %	5,4 ± 0,3	6,4 ± 0,3	7,9 ± 0,4	9,3 ± 0,6
NDS, баллы	1,4 ± 0,9	3,2 ± 1,1	5,1 ± 1,4	7,1 ± 1,3
NSS, баллы	0,7 ± 0,4	3,8 ± 0,9	5,6 ± 1,2	7,9 ± 1,6
MNSI, баллы	0,9 ± 0,5	3,4 ± 0,8	5,3 ± 1,1	7,2 ± 1,4
Частота умеренной/тяжёлой нейропатии, %	0%	22,2%	50,0%	78,2%

Полученные данные в ходе инструментального исследования, демонстрируют последовательное ухудшение электрофизиологических и микроциркуляторных показателей в зависимости от степени компенсации углеводного обмена. Все методы исследования проводились на идентичном оборудовании, что обеспечивало сопоставимость результатов между подгруппами и контрольной группой.

Так, результаты анализа по данным ЭНМГ показали, что у 63 пациентов с СД отмечались характерные признаки диабетической полинейропатии. В подгруппе с хорошим гликемическим контролем (HbA1c <7%) преимущественно регистрировались лёгкие аксональные изменения сенсорных нервов со снижением амплитуды S-ответов. В подгруппе субкомпенсации (HbA1c 7–8,5%) выявлялись смешанные (аксонально-демиелинизирующие) изменения: умеренное снижение скорости проведения возбуждения (SCV) по большеберцовому и малоберцовому нервам и снижение амплитуды М-ответа. Наиболее выраженные патологические изменения наблюдались в подгруппе декомпенсации (HbA1c >8,5%), где отмечались значительное снижение SCV, удлинение дистальных латентностей и выраженное снижение амплитуды М-ответов, что свидетельствовало о наличии тяжёлой аксонально-демиелинизирующей нейропатии. В контрольной группе показатели ЭНМГ находились в пределах нормативных значений, статистически значимо отличаясь от всех подгрупп основной группы (p<0,001), что подтверждает связь диабетического статуса с нейрофизиологическими нарушениями.

Ультразвуковая доплерография на момент обследования у пациентов, выявила признаки микроангиопатии различной степени выраженности. В подгруппе с удовлетворительным контролем углеводного обмена наблюдалось умеренное снижение индекса резистентности и показатели линейного кровотока были на нижней границе нормы. В подгруппе II отмечалось снижение максимальной систолической скорости кровотока и увеличение индекса пульсации, что отражало ухудшение периферической перфузии. При этом у пациентов подгруппы III демонстрировали выраженные признаки диабетической ангиопатии: снижение кровотока в дистальных артериях стопы, повышение сопротивления сосудов, замедление венозного оттока, что сочеталось с клинической симптоматикой (охлаждение конечностей, бледность, эпизоды онемения). Эти изменения были достоверными по сравнению с подгруппами I и II (p<0,01).

Исследование капиллярной сети показало, что уже в подгруппе I встречались единичные структурные изменения (извитость капилляров, редкое увеличение капиллярных петель). Тогда как в подгруппе II регистрировались умеренные нарушения: сниженная плотность капилляров, расширение артериолярного отдела, единичные зоны аваскулярности. Подгруппа III демонстрировала наиболее выраженную картину микроциркуляторных нарушений: множественные аваскулярные зоны, геморрагические точки, значительное снижение капиллярной плотности и грубые морфологические деформации. Это сочеталось с клинически выраженной нейропатией и низкими показателями ЭНМГ. Контрольная группа имела однородный нормальный капилляроскопический рисунок. Корреляционный анализ между гликемией и клинико-неврологическими симптомами, выявил взаимосвязи уровня HbA1c с клиническими и инструментальными показателями продемонстрировал: сильную корреляцию между HbA1c и степенью сенсорной нейропатии ($r = 0.72$; $p < 0.001$); умеренную корреляцию между HbA1c и моторным дефицитом ($r = 0.56$; $p < 0.01$); выраженную связь уровня гликемии с показателями автономной нейропатии (тахикардия покоя, ортостатическая гипотензия) $r = 0.68$ ($p < 0.001$); значимую отрицательную корреляцию HbA1c со скоростью проведения возбуждения по нервам (SCV) $r = -0.61$ ($p < 0.01$); значимую связь между плохим контролем диабета и выраженностью микроангиопатии (УЗДГ и капилляроскопия) $r = 0.74$ ($p < 0.001$). Следовательно, как показывают данные статистической обработки результатов инструментального обследования, повышение HbA1c линейно связано с прогрессированием сенсорной, моторной и автономной нейропатии и ухудшением микроциркуляции, что представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Результаты инструментального обследования пациентов основной и контрольной группы

Показатель	Контроль (n=37)	Подгруппа I <7% (n=18)	Подгруппа II 7–8,5% (n=22)	Подгруппа III >8,5% (n=23)
SCV, м/с (малоберцовый нерв)	49,1 ± 3,2	44,8 ± 2,9	39,6 ± 3,1	33,2 ± 2,8
Амплитуда М-ответа, мВ	7,8 ± 1,9	6,3 ± 1,4	4,9 ± 1,1	3,1 ± 0,9
Индекс резистентности, ед.	0,78 ± 0,06	0,92 ± 0,07	1,08 ± 0,09	1,21 ± 0,11
Плотность капилляров, ед/мм ²	9,8 ± 0,7	8,4 ± 0,6	6,1 ± 0,5	4,3 ± 0,6
Зоны аваскулярности	нет	единичные	умеренные	выраженные
Степень нейропатии (клинически)	0%	22%	50%	78%

В таблице 2, наглядно видно, что ухудшение углеводного обмена ассоциировано со снижением скорости проведения возбуждения, уменьшением амплитуды М-ответа, ухудшением периферической перфузии и прогрессирующими микроангиопатическими изменениями. Наиболее выраженные отклонения наблюдаются в подгруппе декомпенсации, что согласуется с клинико-неврологическими данными. Таким образом, инструментальные данные подтверждают достоверную связь между уровнем компенсации углеводного обмена и выраженностью нейропатических нарушений. У пациентов с высоким HbA1c отмечаются выраженные аксонально-демиелинизирующие изменения по данным ЭНМГ, значимые нарушения макро- и микроциркуляции, снижение капиллярной плотности и выраженные клинические проявления сенсорной, моторной и автономной нейропатии. Это позволяет считать уровень гликемического контроля ключевым фактором, определяющим тяжесть поражения периферической нервной системы.

Лабораторное обследование пациентов включало оценку гликемического профиля, уровня гликированного гемоглобина (HbA1c), липидного спектра и маркеров эндотелиальной дисфункции (NO, эндотелин-1, VEGF). Результаты анализа показали выраженные различия между подгруппами основной группы, разделёнными по степени компенсации углеводного обмена, а также достоверные отличия от контрольной группы. Гликемический профиль и HbA1c, у пациентов основной группы отмечено последовательное ухудшение показателей углеводного обмена от подгруппы с хорошим контролем (HbA1c < 7%) к подгруппе декомпенсации (HbA1c > 8,5%). Средние значения глюкозы натощак составили: в подгруппе I, 6,4 ± 0,9 ммоль/л; в подгруппе II, 8,1 ± 1,2 ммоль/л; и соответственно в подгруппе III, 10,3 ± 1,8 ммоль/л, что достоверно отличалось от контрольной группы (4,9 ± 0,6 ммоль/л; $p < 0,001$). Подобная динамика наблюдалась и для постпрандиального уровня глюкозы. Средние значения HbA1c, при этом в подгруппах составляет, как и ожидалось, прямо пропорционально коррелировали с тяжестью клинической картины: в подгруппе I, 6,4 ± 0,3%; в подгруппе II, 7,9 ± 0,4%; и соответственно, в подгруппе III, 9,3 ± 0,6%; при нормальных значениях контрольной

группы (5,4±0,3%). Возраст и пол пациентов в подгруппах статистически не различались (p>0,05), что позволило исключить демографические факторы как возможные источники искажений.

Анализ липидного профиля показал, что с ухудшением углеводного обмена наблюдались существенные изменения липидного обмена. В подгруппе III уровни общего холестерина и триглицеридов были достоверно выше, чем в подгруппах I и II (p<0,01). Характерные результаты у обследованных были следующими, общий холестерин: в группе контроля составил 4,5±0,6 ммоль/л; подгруппа I, 4,9±0,7; подгруппа II, 5,6±0,8; подгруппа III, 6,4 ± 0,9 ммоль/л. Уровень триглицеридов, в группе контроля составил, 1,2±0,3 ммоль/л; подгруппа I, 1,6±0,4; подгруппа II, 2,1±0,6; подгруппа III, 2,8±0,7 ммоль/л. Повышение липидов в подгруппе декомпенсации скорее всего, связано с выраженной инсулино-резистентностью и отражает системные метаболические нарушения, усиливающие прогрессирование заболевания.

Изучение сосудистых биомаркеров указывает на эндотелиальную дисфункцию, которая последовательно ухудшается по мере увеличения HbA1c. Так, результат анализа на уровень оксид азота (NO), выявило, что концентрация снижалась по мере ухудшения гликемического контроля: в группе контроля отмечалось 42,8 ± 6,1 мкмоль/л; в подгруппе I, 36,5 ± 5,7; в подгруппах II соответственно, 28,9 ± 5,1; подгруппа III, 21,3±4,8 мкмоль/л, что составило статистически p<0,001. При этом, следует отметить, снижение оксид азота (NO) отражает ухудшение вазодилатации и нарушение микроциркуляции, что важно при контроле диабетической нейропатии. В свою очередь, контроль уровня показал эндотелина-1 последовательный рост: в группе контроля 0,52±0,09 пг/мл; в подгруппе I, 0,71 ± 0,12; и соответственно в подгруппах II, 0,96 ± 0,15; и III подгруппе 1,28 ± 0,21 пг/мл (где p < 0,001). Высокий эндотелин-1 ассоциирован с вазоспазмом, ишемией нервов и выраженной нейропатией. Не менее важными признаками на момент исследования, проявили показатели уровня VEGF, где четко отмечали увеличение в подгруппах II–III (p<0,01), что отражает компенсаторное усиление ангиогенеза на фоне микроциркуляторной гипоксии.

Корреляция лабораторных показателей с клинико-неврологическими симптомами, показала, уровень HbA1c сильно зависит от уровня различных видов нейропатии. Так, при сенсорной нейропатии, r=0.72, p<0.001 отмечается выраженная линейная связь между повышением HbA1c и интенсивностью парестезий, утратой вибрационной и болевой чувствительности. При моторной нейропатии, показатели были следующие, r=0.56, p<0.01, у пациентов с декомпенсацией отмечались снижение силы дистальных мышц, уменьшение M-ответа на ЭНМГ. Тогда как при автономной нейропатии, показатели r=0.68, p<0.001 и соответствуют тахикардии в покое, ортостатической гипотензии, снижению вариабельности сердечного ритма. Корреляция данных по уровню соответствия микроангиопатии между оксид азотом и эндотелином 1, выявило изменения, где оксид азот (NO) равен r=-0.69, p<0.001, а эндотелин -1, r=0.74, p<0.001. Тем самым, доказав, что пациенты подгруппы III имели наиболее выраженные сочетанные нарушения в виде тяжелой сенсомоторной нейропатии, признаков автономного дисбаланса и резко сниженные показатели эндотелиальной функции. Контрольная группа при этом, демонстрировала стабильные значения всех лабораторных показателей, что видно в таблице 3.

Таблица 3.

Лабораторные показатели основной и контрольной группы

Показатель	Контроль (n=37)	Подгр. I <7%	Подгр. II 7–8,5%	Подгр. III >8,5%
Глюкоза натощак, ммоль/л	4,9 ± 0,6	6,4 ± 0,9	8,1 ± 1,2	10,3 ± 1,8
Глюкоза постпрандиальная	6,1 ± 0,7	8,3 ± 1,1	10,2 ± 1,5	13,6 ± 2,0
HbA1c, %	5,4 ± 0,3	6,4 ± 0,3	7,9 ± 0,4	9,3 ± 0,6
Общий холестерин	4,5 ± 0,6	4,9 ± 0,7	5,6 ± 0,8	6,4 ± 0,9
Триглицериды	1,2 ± 0,3	1,6 ± 0,4	2,1 ± 0,6	2,8 ± 0,7
NO, мкмоль/л	42,8 ± 6,1	36,5 ± 5,7	28,9 ± 5,1	21,3 ± 4,8
Эндотелин-1, пг/мл	0,52 ± 0,09	0,71 ± 0,12	0,96 ± 0,15	1,28±0,21
VEGF, пг/мл	86 ± 14	102 ± 18	146 ± 21	189 ± 27

В таблице видно, выраженную прогрессию метаболических нарушений по мере повышения HbA1c. Контрольная группа отличается стабильными показателями гликемии, липидного обмена и нормальными значениями маркеров эндотелиальной функции. Подгруппа III характеризуется наиболее патологическими изменениями: максимальными уровнями глюкозы, триглицеридов, эндотелина-

1 и VEGF, а также наименьшими значениями оксида азота. Эти параметры чётко коррелируют с клинической тяжестью диабетической нейропатии.

Таким образом, лабораторные данные подтверждают ключевую роль нарушения углеводного обмена и эндотелиальной дисфункции в развитии и прогрессировании диабетической нейропатии. У пациентов с высоким HbA1c отмечаются выраженные метаболические отклонения, дислипидемия, снижение NO, повышение эндотелина-1 и VEGF, что сопровождается усилением сенсорной, моторной и автономной нейропатии. Лабораторные показатели демонстрируют тесную связь с клиническими и инструментальными нарушениями, что делает их важными маркерами тяжести заболевания.

Заключение. Полученные в ходе исследования результаты подтверждают ключевую роль нарушения углеводного обмена в патогенезе диабетической нейропатии. Анализ данных показал, повышение уровня HbA1c, сопровождается прогрессирующим ухудшением клинических, инструментальных и лабораторных показателей, что отражает системный характер метаболических и микроциркуляторных нарушений при сахарном диабете. Выявленные электрофизиологические изменения — снижение скорости проведения возбуждения, уменьшение амплитуды М-ответов и удлинение латентностей — более выражены в подгруппе декомпенсации. Это подтверждает доминирование аксонально-демиелинизирующих процессов при хронической гипергликемии. Микроциркуляторные нарушения, включая снижение капиллярной плотности и повышение сосудистого сопротивления, выявленные с помощью УЗДГ и капилляроскопии, также прогрессировали пропорционально уровню гликемии, что согласуется с концепцией эндотелиальной дисфункции как центрального звена патогенеза ДН. Лабораторные показатели подтвердили наличие выраженной метаболической дисрегуляции у пациентов с декомпенсацией диабета. Снижение уровня NO и повышение эндотелина-1 свидетельствовали о нарушении вазорегуляции, а рост VEGF, о компенсаторной реакции на ишемию. Эти изменения тесно коррелировали с тяжестью сенсорной, моторной и автономной нейропатии, что отражает взаимосвязь метаболических и сосудистых механизмов в повреждении периферических нервов. Сравнение пациентов разных подгрупп показало, что возраст и пол не оказывали существенного влияния на выраженность нейропатии, тогда как уровень HbA1c был основным детерминантом тяжести нарушений. Это подчёркивает необходимость оптимизации контроля углеводного обмена и раннего выявления признаков микроангиопатии и нейропатии. В целом, сочетание клинических, лабораторных и инструментальных данных подтверждает, что диабетическая нейропатия является мультифакторным процессом, в котором гипергликемия, эндотелиальная дисфункция и микроангиопатия играют ключевые патогенетические роли. Полученные результаты обосновывают целесообразность комплексного подхода к диагностике и мониторингу ДН и могут служить основой для разработки более эффективных профилактических и терапевтических стратегий.

Список литературы:

1. Галстян Г.Р., Исакова Е.В. Диабетическая периферическая нейропатия: клинико-диагностические аспекты. Российский журнал эндокринологии. 2021;27(2):115–122.
2. Дедов И.И., Шестакова М.В. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению осложнений сахарного диабета. Москва, 2019.
3. Джурабекова А.Т. Клинико-инструментальная оценка нейропатий у пациентов с сахарным диабетом: значение микроциркуляции. Узбекский медицинский журнал. 2022;6:22–28.
4. Джурабекова А.Т., Ташкенбаева Ш.А. Ранняя диагностика диабетической нейропатии с использованием комплексных методов обследования. Медицина и инновации Узбекистана. 2023;4:15–20
5. Котов С.В., Зологин Н.А. Нарушения микроциркуляции у больных сахарным диабетом. Клиническая медицина. 2018;96(9):672–677
6. Маджидова Д.М. Оценка клинико-неврологических проявлений и микроциркуляторных нарушений при диабетической нейропатии. Медицина и инновации Узбекистана. 2021;2:41–46.
7. Маджидова Д.М., Каримов Р.А. Микроангиопатические изменения у пациентов с длительным течением сахарного диабета. Вестник Самаркандского государственного медицинского университета. 2022;3:57–63.
8. Ниязова С.Ш. Клинические особенности течения диабетической периферической нейропатии у пациентов с сахарным диабетом 2 типа. Журнал теоретической и клинической медицины Узбекистана. 2019;1:45–49.
9. Рахимов Ф.Б., Тошпулатов А.К. Оценка эндотелиальной дисфункции у больных сахарным диабетом 2 типа. Узбекский медицинский журнал. 2020;5:78–82.
10. Шамхалова М.Х., Гусев Е.И. Современные представления о патогенезе диабетиче-

ской полинейропатии. Неврологический журнал. 2019;24(3):15–22.

11. Шестакова М.В., Дедов И.И. Диабетическая нейропатия: современные подходы к диагностике и лечению. Сахарный диабет. 2020;23(4):291–302.

12. Юсупов А.А. Микроангиопатии у больных сахарным диабетом: диагностические возможности и клиническое значение. Вестник врача Узбекистана. 2021;3:52–57.

13. Callaghan B.C., Price R.S., Feldman E.L. Distal symmetric polyneuropathy. JAMA. 2015;314(20):2172–2181.

14. Dyck P.J., Albers J.W., Andersen H. Diabetic Polyneuropathies: update on research definitions, diagnostic criteria and severity estimation. Diabetes Metab Res Rev. 2011;27(7):620–628.

15. Feldman E.L., Callaghan B.C., Pop-Busui R. et al. Diabetic neuropathy. Nature Reviews Disease Primers. 2019;5:41.

16. Holman R.R., Paul S.K., Bethel A. et al. 10-year follow-up of intensive glucose control in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2008;359(15):1577–1589.

Для цитирования: Эшимова Ш.К., Джурабекова А.Т., Абдукахорова Р.Н. Гликемическая нагрузка как детерминант клинико-неврологических проявлений диабетической нейропатии // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 1490–1497. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18060047>